

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»

Самаркандский институт экономики и сервиса,

dilyuldasheva83@gmail.com

Эргашев Низомиддин

Студент факультета «Бухгалтерский учёт и менеджмент»

Самаркандский институт экономики и сервиса.

ergashevnizom05@gmail.com

Аннотация: Данная статья рассматривает эволюцию менеджмента от его первых проявлений до современных концепций и практик. Она освещает основные этапы развития управленческой мысли, ключевые теории и идеи, которые легли в основу современного менеджмента, а также их влияние на бизнес-практику и общественные отношения.

Ключевые слова: менеджмент, управление, история, эволюция, теории, практика.

Annotatsiya: Ushbu maqola menejmentning birinchi namoyon bo'lishidan zamonaviy tushuncha va amaliyotgacha bo'lgan evolyutsiyasini o'rganadi. U menejment tafakkurining rivojlanishining asosiy bosqichlarini, zamonaviy menejmentning asosini tashkil etgan asosiy nazariya va g'oyalarni hamda ularning tadbirkorlik amaliyoti va jamoatchilik bilan aloqalarga ta'sirini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: menejment, boshqaruv, tarix, evolyutsiya, nazariyalar, amaliyot.

Введение: История менеджмента связана с эволюцией человеческого общества и развитием организаций. С первобытных форм совместной деятельности до современных корпораций, понимание и практика управления постоянно развивались, отражая потребности и вызовы каждой эпохи. В этой статье мы рассмотрим ключевые этапы этой эволюции и их влияние на современное деловое управление.

Одним из основоположников современного менеджмента считается Фредерик Тейлор, известный как «отец научного управления». Он родился 20 марта 1856 года в Филадельфии, США, и получил образование в области инженерии. Работая на различных производствах, Тейлор заметил неэффективность и хаос в организации труда.

Тейлор провёл обширные исследования, чтобы определить наиболее эффективные методы производства и управления рабочей силой. Его основные идеи были сформулированы в его книге 1911 года «Принципы научного

управления» (The Principles of Scientific Management). Он предложил применять научный подход к управлению, опираясь на точные методы анализа труда и установление стандартов.

Ключевые принципы научного управления Тейлора включали разделение труда, специализацию и обучение работников, использование научных методов для определения оптимальных методов выполнения задачи и систематизацию рабочего процесса. Его идеи привели к увеличению производительности и снижению издержек производства во многих отраслях промышленности.

Несмотря на критику со стороны некоторых коллег и общественности, идеи Тейлора оказали значительное влияние на развитие менеджмента и стали основой для дальнейших теорий управления. Он умер в 1915 году, но его вклад в развитие организационной теории и практики остался непреложным.

Основные этапы развития менеджмента:

- **Производственная эра:** Этот период начался в конце XIX века с промышленной революции. Фредерик Тейлор сформулировал принципы научного управления, основанные на анализе рабочих операций и стандартизации труда. Генри Файоль внёс вклад в развитие административного управления, выделяя обязанности и функции менеджеров.

- **Административная эра:** Этот период, связанный с началом XX века, характеризовался формированием крупных корпораций и разделением труда по функциональным отделам. Теория бюрократии Макса Вебера и концепция организационной структуры Хенри Минцберга помогли понять принципы управления и координации в больших организациях.

- **Менеджмент как процесс:** В середине XX века акцент переместился на процесс управления. Питер Друкер подчеркнул важность понимания организации как системы и активного участия менеджмента в процессах принятия решений и планирования. Фредерик Херцберг разработал теорию двойных факторов, выделяя факторы, способствующие мотивации работников.

- **Системный подход:** В 1960-е годы Людвиг фон Берталанфи разработал системную теорию, которая подчеркивала взаимосвязь и взаимозависимость элементов в организации. Этот подход помогал понимать организацию как сложную систему, в которой изменение одного элемента может повлиять на всю систему.

- **Современные концепции:** В настоящее время современные концепции менеджмента, такие как агильный менеджмент, управление знаниями и устойчивое развитие, активно развиваются в ответ на вызовы глобализации, технологических изменений и изменений в общественных ожиданиях. Эти концепции ставят акцент на гибкость, инновации и управление переменами.

Вывод: История развития менеджмента свидетельствует о постоянной адаптации практик управления к изменяющимся условиям и потребностям организаций. Понимание ключевых этапов этой эволюции позволяет сформировать более глубокое представление о современных подходах к управлению и их корнях.

Список литературы:

1. Друкер П. Ф. (1954). Практика управления. Харпер и братья.
2. Минцберг, Х. (1973). Природа управленческой работы. Харпер и Роу.
3. Вебер, М. (1947). Теория социальной и экономической организации. Свободная пресса.
4. Тейлор, Ф. В. (1911). Принципы научного менеджмента. Харпер и братья.
5. Берталанфи, Л. Фон. (1968). Общая теория систем: основы, развитие, приложения. Джордж Бразиллер.
6. Yuldasheva D.V. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.
7. Yuldasheva D.V. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.
8. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.
9. Yuldasheva D.V. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.
10. Yuldasheva D.V. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.
11. Yuldasheva D.V. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

12. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN €: 2993-2769 P. 312-316